

El Rastro.

I

Vaya un poco de romance
entre duro y entre blando,
bien vestido á la española
con hidalguía de antaño.
Y en él estos pobladores
del desierto literario,
prosigan su pensamiento
tan provechoso como árduo.
Nada mas nos propusimos
á lo Quijote y lo Sancho,
que ora en burlas, ora en veras,
poner lo de arriba abajo.
Sin esperanzas de gloria,
sin comisiones de aplausos,
ni mas merced que la nuestra,
ni mas premio que dos cuartos,
y ocultos, como obras pias,

hemos ya romanceado
asuntos de bueno á bueno,
treinta y tres ó treinta y cuatro.
Poniendo ante las conciencias,
como espejo en que mirarnos
recuerdos á falta de obras
por ver si emulaban algo.
No hay en la historia resquicio,
ni oscuridad en los fastos,
donde esta social linterna
no haya dirigido un rayo.
A nuestro acento los héroes
sus sepulcros quebrantaron,
y volvieron las batallas
á resonar en los campos.
Volvieron aquellos dias
en que el amor, niño y casto,
fué vínculo de las almas,
fué un sentimiento y no un pacto.

En que esta tierra fué patria
de aquellos que cultivaron
con su sangre los laureles
de Covadonga y Lepanto.
De las cumbres de la historia,
tiempo es ya que descendamos,
pues no hay varones que sigan
nuestro ejemplo y nuestro paso.
Cese el vigor, cese el númen,
y sentémonos un rato
para limpiar la trompeta
y dar al pulmon descanso.
Si entre col y col lechuga,
nos dice un antiguo adagio,
yo, que encuentro por antiguas
hasta en las canas agrado,
voy á probar si ciñendo
á la máximâ mi canto,
entre Granada y Cervantes
hago un sitio para el Rastro.
Volaré como sobre áscuas
sobre estas cosas de fango,
con una pluma que tengo
que para volar ya es algo.
La moral quedará intacta,
pues yo juro respetaros
hasta aquel sexto sentido
que teneis, sin sospecharlo.
Descubrimiento asombroso
con que ahora salen los sábios,
cuando de los cinco antiguos
no quedaba mas que el tacto.

II

Famosa córte de España,
reina que corona un charco
y das tu suelo en tributo
á hijos infieles y estraños.
En busca de tus grandezas
he perdido un tiempo largo;
ó eres mezquina y las guardas,
ó todas te las robaron.
La luz que dicen que tienes
es de rojos fognazos,
y lo que se oye es mentira,
y lo que se ve es muy malo.
¡Oh: si aun Quevedo viviese
ó el latino del *Beatus*.....
que hallaban ruines los tiempos
de Augusto y Felipe Cuarto!

En vez de sátiras vanas,
yo quiero ver si han logrado
su intencion los que pretenden
no dejar de tí ni *rastro*.
Mas no, que el Madrid moderno
conserva en un lugar clásico,
aquella lengua de tierra
que le une con el de antaño.
Y allí abandonan sus restos
convertidos en harapos,
para pasar á la historia,
los sucesos y los años,
así como á la otra vida
pasa el espíritu humano,
por las sendas del sepulcro
sus despojos derramando.
Venid á ese cementerio,
á ese químico milagro,
mas trasformador de cosas
que el Dios que las ha creado.
¿Cual fué su origen? se ignora:
la muerte debió fundarlo,
y aun sigue viviendo á espensas
de la vejez y el trabajo.
De antiguo creyése infierno,
gruta de hombres sin decálogo,
agencia de obras torcidas,
y tierra de picos pardos.
Nadie por allí pasaba
sin el credo entre los lábios,
pues aun el credo corria
riesgo de ser desnudado.
Majas, chisperos, rufianes,
eran, por el tiempo en que hablo,
amen de alguna taberna,
la sociedad del cotarro.
Y los sabuesos de entónces
traidos por el olfato,
de allí dicen que sacaban
caza abundante al juzgado.
Unos sí y otros no, opinan
que por rastrero fué rastro,
estos son hondos problemas,
y..... ¿para que estan los sábios?
A él venid, á ver si encuentro
las banderas de Pelayo,
aquella que soberana
sobre el mar saludó Byron (1).

(1) Léase Bairo

Y venced preocupaciones,
que hoy por hoy, seguros vamos,
pues ni aquello es ya lo que era,
ni ya es inmoral el ágio.
Es una plaza decente,
digna del tiempo en que estamos,
donde se dá por dinero
desde el pelo hasta el zapato.
Una estrecha encrucijada
no sé si abre ó cierra el paso;
en ella cuenta la historia
que falleció un escribano.
Tal la tradicion respetan,
que aun parece que el finado
segun las cosas que ocurren,
sigue viviendo en el barrio.
Colgadas están las casas
del portal al sotabanco;
no hay resquicio, ni agujero,
que no vomite un pingajo.
En medio de todos gritos,
de toda carga abrumado,
cada vendedor parece
una providencia andando.
Hay quien uno encima de otro,
y no por presumir de alto,
piramidal de sombreros,
lleva todo un dos de Mayo.
Quien, desde la hoja de parra
hasta el frac reaccionario;
que hoja atras, hoja adelante,
igual va un hombre con ámbos.
Desde la loja al frac, decia,
hay quien lleva columpiando
catorce siglos de modas
en geométricos retazos.
¡Oh, admiremos cuantas cosas
crió el Señor para darnos!
¿Donde habrá naturaleza
ni arte que produzca tanto?
Entrad por donde parece
que un orbe se está formando,
de las primeras materias
en el hervor embrionario.
Vengan acá los que dudan
que hay supérfluo en el mundo algo,
aunque se incluya lo inútil
y de lo inútil lo malo.
Y entre si es ó no es Barahona,
si es pradera ó es mosaico,

ó el valle del *Recurresite*,
henos aquí en pleno Rastro.
Agur señores, cada uno
tire por donde halle paso,
y á los que vivos salieren
al fin de la plaza aguardo.

III

Al Rastro, caballeros;
aquí hay de todo,
el mirar es barato.
—¡Lo has dicho pronto!
Sean testigos
pañuelos que se escapan
de los bolsillos.
Pimientos y tomates
venden en cestas
y con calzas moradas
gallos sin crestas ..
Vino de balde...
peñas dice debajo
son dos verdades.
Una mujer:

—¿Quién pasa
de este alboroto?
¿Quién entiende lo que hablan
tantos demonios?
¿Quién sufre un ciento
de pisadas, codazos ..
y otros escesos?
—Por dos reales tres pares
de calcetines.
—Serán viejos.—¡Señora,
usted qué dice!
—¡Ya se vá el tío
que de perder dinero
se ha arrepentido!
—Paso que mancha!
—¡Un carro
cargado de astas!
¡Horror! ¿Dónde habrán ido
por tales armas?
Responde un viudo:
—Todas se venden.
—¡Cielos,
como anda el mundo!
—Cerillas, jabon, peines.
—Trenzas de moda.
—¡Quién lleva una camisa
para la novia!

100'
Véase la clase.

—¿De camisas ó novias?

—No, de silbantes.

—¡Vaya una hembra por parte de mañanita!

—¿Cree usted que está arrimándose á alguna esquina?

—Es que me empujan...

—Pues téngase derecho.

—Y á mí me gusta.

¡Ay del ciego que pasa cantando coplas, cuando en sus huecos párpados lágrimas brotan!

O es un sarcasmo ó el mundo se divierte con sus hermanos.

—¡Un reloj por un duro!

—Diga, buen hombre, ¿que es aquella basura que está en montones?

—Eso es tabaco, y mucho mejor clase que el del estanco.

—¡El retrato de un santo por dos pesetas!

—¡Ay!... ¡es él! ¡Pobrecito!

¡Quién lo dijera!

—¡La Nacion!!!

—¡Hombre!

¡Y esa también se vende!

—¿Si hay quien la compre?

—Hija, estos guantes huelen.

—¡Y usted lo mismo!

—Yo queria pequeños.

—Pues al Hospicio...

—¿Y hoy vienes sola?

—Y convidó á aguardiente.

—¡Viva la compra!

IV

—¿Llaman á este sitio América por vergüenza ó por sarcasmo?

Armas tiene enmohecidas, tiene por dueños gitanos.

Ya lo habeis visto, señores,

os encuentro cabizbajos,

imágen del mundo es esta

y todo es mentira y tráfico.

Noy hay cosa sagrada, ahora

ruedan por súcios pantanos

prendas que ayer recogian

besos de vírgenes lábios.

Esto formaba una dicha,

aquello costó un desmayo,

esa era la mística hoja

de algun poema romántico.

Todo se quiebra y se amasa,

y entre desnudez y escándalo

la degradada miseria

aquí tiene su reinado.

Pero al volver á esa córte

que sonríe un cielo diáfano,

y á la luz de los diamantes

la del sol compite en vano,

de local, no de miserias

cambia sólo el desengaño:

allí cubiertas con oro,

aquí regadas con llanto.

¿Qué es Madrid si no un inmenso bazar de géneros falsos?

Prendas viejas las virtudes,

desechos del mundo... ¡al Rastro!

J. C.

ES PROPIEDAD.